

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ГЕРОИ В СОВРЕМЕННОЙ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ

Муродова Дилдора Арабовна

Преподаватель русского языка и литературы

Кафедры «Истории и филологических дисциплин»

Азиатский Международный университет

Бухара, Узбекистан.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8341047>

Аннотация. В статье раскрыт один из вариантов классификации типов героя в современной русской литературе. Выделяются типы тематических и ценностных характеристик героя. Типология героев опирается на исследования современных литературоведов и наблюдения литературных критиков.

Ключевые слова: Типология героев, современная русская проза, художественная литература.

FICTIONAL HEROES IN MODERN RUSSIAN LITERATURE

Abstract. The article reveals one of the options for classifying hero types in modern Russian literature. The types of thematic and value characteristics of the hero are identified. The typology of heroes is based on the research of modern literary scholars and observations of literary critics.

Key words: Typology of heroes, modern Russian prose, fiction.

В конце XX века для русской литературы роль писателя связана с функцией общественного служения.

Костырько Сергей считает, что в конце XX века писатель оказался в непривычной для русской литературной традиции роли: «Сегодняшним писателям как будто легче. Никто не требует от них идеологического служения. Они вольны сами выбирать свою модель творческого поведения. Но, одновременно, свобода эта и усложнила их задачи, лишив очевидных точек приложения сил. Каждый остается один на один с бытийной проблематикой – Любовь, Страх, Смерть, Время. И работать надо на уровне этой проблематики» [1].

Вынуждены были обновить свои представления о литературе и читатели, в частности, – литературе современной новейшей. А с изменением роли писателя и читателя меняется и тип литературного героя. У каждой эпохи есть представление о типичном герое времени. Но современная литература так многообразна, что в ней невозможно выделить один преобладающий тип. Об этом свидетельствует литературная критика, которая фиксирует сегодняшнее состояние литературы.

М.Ремизова считает, что «лицо типического героя современной прозы искажено гримасой скептического отношения к миру, покрыто юношеским пушком и черты его довольно вялы, порой даже анемичны. Поступки его страшат, и он не спешит определиться ни с собственной личностью, ни с судьбой. Он угрюм и заранее раздражен всем на свете, по большей части ему как будто бы совсем незачем жить. Он выступает косвенным – наследником Ильи Ильича Обломова, только растерявшего за то время, которое их разделяет, всякий налет романтической сентиментальности. Он ни во что не верит и почти ничего не хочет. Ему страшно не хватает энергии – он являет собой наглядный пример

действия энтропии, поразившей мир и обитающее в нем человечество. Он страшно слаб, этот герой, и по-своему беззащитен. При всей его романтизированной «надмирности», он всего лишь заговоривший о себе маленький человек» [2, с. 211].

Анализ определенного количества современных литературных произведений позволяет систематизировать приоритетные линии репрезентации современного героя в русской прозе:

- 1) Портретная характеристика героя: социально-демографические характерные черты, профессиональная реализация героя, изменение героя из поколения в поколение
- 2) Локальность темы, поднятой автором – значимость/неважность сюжетных линий;
- 3) Явное проявление ценностных и смысловых установок – жизненные ценности героя, его установки, которые автор предлагает читателю [3, 283].

Опираясь на три пункта анализа, приведенного выше, можно выделить типы современных героев: 1) Герой – «маргинал» – исторически сложилось, что термин «маргинальность» приобрел негативную коннотацию и на данный момент ассоциируется с образом элементов, «опустившихся» людей.

Несмотря на это, образ представляет большой интерес с точки зрения обычного человека, так как весьма отличается от привычного ему стиля жизни.

А в русской литературе маргиналы представлены в романе Юрия Мамлеева «Шатуны», Романа Сенчина «Елтышевы» и др.

Герой уходящей эпохи (герой нашего времени) – тип героя, которого представляет нам Владимир Маканин в своем «Андеграунде, или Герое нашего времени». Этот герой имеет все классические черты: перед нами и Родион Раскольников, и Александр Сергеевич Пушкин – и исторические личности, совмещающиеся в сознании героя, и вымысел, которые соединяются в единый образ.

Автобиографический герой, появление которого связано с рубежом 80-90-х годов прошлого века, в России появился в ряде серьезных автобиографических произведений. Художественное воспроизведение становящейся личности и окружающей ее меняющейся действительности находит отражение в системе разных автобиографических жанров. В качестве примера можно привести цикл автобиографических миниатюр «Люди нашего двора», повесть Марины Рачко «Через не могу», автобиографическую прозу Эдуарда Кочергина.

Герой – «защитник» – самый традиционный образ из всех выделенных, представленный и в классической литературе, и в массовом кинематографе – это тип борца за справедливость, «современного Робин Гуда», который готов столкнуться с системой отстаивая свои духовные идеалы. [5, с. 168]. Примером такого героя является главный герой романа П. Алешковского «Крепость»

Подводя итоги, нужно сказать, что современная литература предлагает разнообразные типы героев. Но у них есть и нечто общее. Новый герой не живет среди слоновой кости, это человек, влившийся в общество по собственному желанию, он не отстраняется от обычной жизни, полной разных человеческих историй. Все современные герои – наследники классической литературы, которая будет жить вечно и никогда не исчезнет.

REFERENCES

1. Костырко С. Обозрение С. К. // Русский журнал. № 100 // URL: http://old.russ.ru/krug/period/20020409_kost.html
2. Ремизова М. Детство героя: современный повествователь в попытках самоопределения // Вопросы литературы. 2001. № 3-4.
3. Зыховская Н.Л. Актуальные образы современного литературного героя в контексте культурно-художественной политики влияния на аудиторию // Политика и культура: проблемы взаимодействия в современном мире. Сборник статей. Будапешт – Киров, 2019. С. 281-291.
4. Анатолий Воробей. Живой журнал // <https://avva.livejournal.com/3361030.html>
5. Славникова О. Та, что пишет, или Таблетка от головы // Октябрь. 2000. №3. с.168-173.